

Черних Геннадій¹

Email: chernykh@knu.ua

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20305082>

Інформаційна інтоксикація та сучасний інформаційний простір під час війни

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

В умовах війни – інформаційний простір в українському суспільстві конструюється як незкінченний потік новин, обговорення в соціальних мережах та мас-медіа, які стають звичною соціальною рутинною. Цей простір також реалізовується як нова арена боротьби за свідомість, увагу та емоції українців в інформаційній війні. Інформаційна інтоксикація – є одним із факторів вигорання суспільства під час війни. Це явище є руйнівною складовою ментального здоров'я людей та їх соціальної згуртованості. Отруєння інформацією відбувається повсякденно, адже якість цієї інформації часто шкодить масовій та індивідуальній свідомості. Суспільство перенавантажено надмірною кількістю інформації, дезінформації, маніпуляції та фейків, які ускладнюють критичне мислення та прийняття рішень (Bawden & Robinson, 2020).

Гібридна агресія РФ проти України – актуалізувала проблему інформаційної інтоксикації як одного з видів зброї, яку використовують проти українського суспільства, ще до повномасштабного вторгнення 2022 року. Мета даного впливу – підірвати суспільну стійкість, деморалізувати, поширити паніку, створити недовіру до державних інститутів та медіа. За результатами дослідження Все це свідчить про зростання соціальної напруженості, інформаційного тиску та його наслідків. Подолання наслідків такого стресу можливе, якщо розвивати суспільну медіаграмотність, яка буде допомагати українцям, не лише перевіряти факти, але й своєчасно проводити детоксикацію інформаційного споживання.

За результатами дослідження MDF Research Lab – українці в медіаспоживанні стали свідомо уникати новини про війну, основні причини: 36,9% – через відчуття тривоги через новини, 34,6% – інформаційне перенавантаження та надмірну чутливість до воєнної тематики – 28,5%, (MDF, 2025). Як зазначають автори дослідження (MDF, 2025) – медіа, «виконуючи критично важливу місію інформування про війну та політику, публікують велику кількість схожих матеріалів, що часто дублюються на різних ресурсах. У результаті аудиторія стикається з відчуттям перенасичення та втоми від інформації». Вміння дозовано та злагоджено надавати інформацію споживачам – це перевага локальних медіа, регіональні та масові-медіа перенасичують інформаційний простір (часто шкідливою

¹ Викладач, к.соц.н, соціологія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

інформацією, дезінформацією, фейками тощо) з метою збагачення та отримання більшого охоплення споживачів медіа.

Тенденція до інформаційної інтоксикації також розглядається й на глобальному рівні. 20 листопада у світі відзначається «День інформаційного перенавантаження». Цей день присвячений захисту від усюдисущого шуму соціальних мереж, онлайн-новин, електронних листів, текстових повідомлень тощо. Ми живемо в епоху інформаційного перевантаження, яке призводить до загального зниження продуктивності, зменшення концентрації, відсутності ясності розуму та затримки в прийнятті рішень, серед інших наслідків. Цей день було започатковано аналітиком Джонатаном Спірою у 2009 році, коли його фірма Basex оголосила інформаційне перевантаження своєю «Проблемою року» (Spira, 2011). В цілому людство значно примножило виробництво інформації (рис. 1), починаючи з 2010 року і до 2025 року. За 13 років ця цифра збільшилася приблизно в 74 рази з лише 2 зетабайтів у 2010 році. Очікується, що 120 зетабайтів, згенерованих у 2023 році, збільшаться більш ніж на 150% у 2025 році, досягнувши 181 зетабайта (Duarte, 2025).

Рисунок 1. Щорічне створення глобальних даних (Duarte, 2025)

Отже, постає важливе завдання перед науковцями, соціологами, психологами та іншими дослідниками щодо створення підходів до зменшення негативного впливу постійно зростаючого інформаційного навантаження. Важливим є розвиток медіаграмотності – критичного осмислення шкоди від інформаційного перенавантаження. Це сприятиме підвищенню стресостійкості, покращенню ментального здоров'я українців та умінню протистояти викликам інформаційної війни.

ЛІТЕРАТУРА

1. Bawden D., Robinson L. (2020). Information overload: An overview. *In Encyclopedia of Information Science and Technology (5th ed.)*. IGI Global, p. 42.
2. MDF: Інформаційна втома як вікно можливостей: шанс для регіональних медіа в умовах війни та після неї (2025). <https://news-fatigue-research.mediadevelopmentfoundation.org/>
3. Spira J.B. (2011). Overload! How Too Much Information Is Hazardous To Your Organization// John Wiley & Sons, 2011, P. 32-33.
4. Duarte F. (2025). Amount of Data Created Daily). <https://explodingtopics.com/blog/data-generated-per-day>